

Aile, Aidiyet ve Kimlik İlişkisi Bağlamında Üniversiteli Gençlik: Malatya İli Örneği

Arzu BOZDAĞ TULUM

Dr. Öğr. Üyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi
arzu.tulum@ozal.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-6925-0145

Makale Başvuru Tarihi : 09.11.2025

Makale Kabul Tarihi : 15.12.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18044189

Özet

Anahtar Kelimeler:

Aile,
Aidiyet
Genç

Bu araştırmanın amacı, 'üniversite öğrencilerinin aile aidiyet düzeylerini tespit etmek ve aile aidiyet düzeylerinde bazı sosyo-demografik değişkenlerin ayrıca dindarlık düzeyleri ve içinde yaşadıkları ülkeye dair aidiyet hissi düzeylerinin bir farklılık oluşturup oluşturmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi tercih edilirken, veri toplama tekniklerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, Malatya'da okumakta olan üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda anket uygulaması sonucunda toplam 390 geçerli anket elde edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı, kişisel bilgi formu ve Mavili vd. (2014) tarafından geliştirilmiş olan "Aile Aidiyeti Ölçeği"nden oluşan bir ankettir. Verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Veri analizinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma verilerinin yanı sıra bağımsız değişkenler için verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testiyle test edilmiş bu test sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildiğinden parametrik testlerden T- testi ve Anova analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre gençlerin aile aidiyet düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu ve tüm alt boyutlar ve toplam aile aidiyet düzeylerinin demografik değişkenlerden gelir seviyelerine ve kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer sosyo-demografik değişkenler ile istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Ayrıca gençlerin kendilerini dindar hissetme düzeyi ile Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu ve toplam aile aidiyet düzeylerinde bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan gençlerin kendilerini bu ülkeye ait hissetme düzeyi ile tüm alt boyutlar ve toplam aile aidiyeti düzeylerinde bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur.

University Youth in the Context of Family, Belonging and Identity Relationship: The Example of Malatya Province

Abstract

Keywords:

Family,
Belonging,
Young

The aim of this study is to determine the family belonging levels of university students and to determine whether certain socio-demographic variables, as well as their level of religiosity and sense of belonging to the country they live in, make a difference in their family belonging levels. The research employed a quantitative research method and employed a survey technique as a data collection technique. The participants were university students studying in Malatya. A total of 390 valid questionnaires were obtained as a result of the survey. The data collection tool for the study was a questionnaire consisting of a personal information form and the "Family Belonging Scale" developed by Mavili et al. (2014). SPSS 25.0 statistical package program was used for data analysis. In addition to frequency, percentage, mean, and standard deviation data, the Kolmogorov-Smirnov test was used to test the data for normal distribution for the independent variables. Since this test determined the data to be normally distributed, the parametric tests T-test and ANOVA were used. The research findings indicated that young people's levels of family belonging were high, and that all sub-dimensions and total family belonging levels differed significantly across demographic variables, including income level and number of siblings. There were no statistically significant differences with other socio-demographic variables. Furthermore, a difference was found between young people's level of religiosity and the Self-Self.

1. GİRİŞ

Bireyin yaşam evreleri başlıca çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemleri olarak üç aşamada tamamlanır. Bu evrelerden gençlik dönemi bireyin hayatında “Ben kimim?” sorusunun en yoğun şekilde sorgulandığı, kimlik arayışlarının hız kazandığı ve aidiyet duygusunun yeniden tanımlandığı kritik bir zaman dilimidir. Bu süreç, sadece bireyin içsel bir yolculuğu olmakla kalmayıp, aynı zamanda içinde bulunduğu tüm sosyal yapılarla, özellikle de ailesi, akranları ve sanal ortamlarla olan etkileşimiyle şekillenir. Gençlik kavramının ne olduğuna dair net bir tanımlama yapmak, kavramın karmaşık yapısından dolayı oldukça güçtür. Ancak temel olarak çocukluk döneminden yaşlılık dönemine geçiş aşaması olarak kabul edilen gençlik kavramına dair literatürde yapılan tanımlara bakıldığında başlıca; biyolojik, psikolojik ve sosyolojik açılardan tanımlamalar yapıldığı görülmektedir.

Biyolojik yaklaşım gençlik dönemi açıklamalarında, ergenlik dönemine, fiziksel ve cinsel büyüme ve gelişmeye odaklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre biyolojik yapı, bireyin davranışlarını ve gelişim özelliklerini belirlemektedir (Karaşahin, 2012:238). Biyolojik yaklaşım 12-25 yaş arası dönemi gençlik dönemi olarak kabul etmektedir. Psikolojik yaklaşım açısından gençlik ise hızlı heyecanlanma, kararsızlık, güvensizlik, çalışmaya karşı isteksizlik gibi duygular arasında gel-gitlerin yaşandığı bir dönemdir (Tuncay, 2000: 237). Gençlik döneminde bireyler, kimlik arayışı, bağımsızlık isteği, akran baskısı gibi çeşitli psikolojik zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar, gençlerin duygusal dalgalanmalar yaşamasına, kararsızlıklar içinde kalmasına ve güvensizlik duyguları hissetmesine neden olabilir.

Sosyolojik yaklaşıma göre gençlik, toplumsal ve kültürel olarak inşa edilmiş bir statü ve çelişkili yapısal özelliklerle donatılmış bir toplumsal kategori olarak tanımlanabilir (Karaşahin: 241). Bu yaklaşıma göre gençlik toplumsal ve kültürel bir olgudur. Kimlik ve aidiyet, bireylerin kendilerini tanımlama ve bir gruba ait hissetme süreçlerini ifade eden temel kavramlardır. Özellikle gençlik dönemi, kimlik arayışının yoğunlaştığı ve aidiyet duygusunun şekillendiği kritik bir evredir. Bu süreçte aile, bireyin ilk sosyalleşme alanı olarak önemli bir rol üstlenir.

Geleneksel aile yapısının modernleşmeyle birlikte değişime uğraması, gençlerin kimlik arayışında farklı zorluklarla karşılaşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye bağlamında gençlerin kimlik ve aidiyet duygusu gelişiminde ailenin rolünü anlamak, sosyolojik bir perspektifle bu dinamikleri analiz etmek büyük önem taşımaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

Gençlerin aile aidiyetini anlamlandırabilmek için öncelikle aidiyet kavramının etraflıca tanımlanması kritik öneme sahiptir. Aidiyet, bireyin kimlik inşasında merkezi bir unsur teşkil eden ve bireyin toplumla bütünleşmesini sağlayan çok boyutlu bir gereksinimdir. Aidiyet, en yalın ifadeyle ilişkinlik (relatedness) veya ait olma şeklinde tanımlanabilir. Daha geniş bir tanıma göre aidiyet, “bireyin kendini güvende hissettiği bir grupta kurduğu duygusal bağ veya bir sistem ya da çevreye eklemlenme deneyimi”dir (Güneş, 2014: 15; Levett-Jones, Lathlean, Maguire and Mcmillan, 2007: 211). Bu duygu, bireyleri içinde buldukları sisteme veya çevreye organik bir parça olarak dahil olmaya yönelten temel bir itici güçtür.

Aidiyet kavramı, birçok sosyal bilim tarafından incelenen bir kavramdır. Sosyoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi çeşitli disiplinlerde yoğun bir şekilde incelenmektedir. Bu disiplinler, aidiyeti mekân, millet, din, dil, topluluk ve kurumlar; ideolojik fikre veya spor takımına yönelik özdeşleşme; bireyler (insan) veya belirli nesnelere yönelik kurulan duygusal bağlar gibi farklı birimlere yönelik hissedilen güçlü bağlılık duygusu olarak ele alır.

Amin Maalouf (2014: 16), bu farklı aidiyet biçimlerinin bir bireyde aynı anda var olabileceğini ve bunların önem dereceleri farklılaşsa da hiçbirinin tamamen anlamsız olmadığını vurgulayarak aidiyetin çoğul ve katmanlı yapısına dikkat çekmektedir. Psikososyal yaklaşım aidiyet konusunda, insanların kişilerarası kalıcı ilişkiler kurma ve sürdürme konusunda evrensel bir içgüdüsel eğilim (need to belong) taşıdığına vurgu yapar. Baumeister ve Leary (1995), bu içgüdünün tatmin edilmesi için bireylerin birbirleri ile karşılıklı ve uzun süreli duygusal bağı sürdürebilmek adına hoş duygusal etkileşimler kurması ve kurulan bu ilişkilerin sürekliliği için bireylerin bu etkileşimlere özen göstermesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.

Antropoloji bilimi çalışmaları, insanların en ilkel toplumsal gruplarda dahi içinde yer aldıkları gruplara güçlü bir aidiyet duygusu ile bağlandıklarını ve davranışlarını bu bağlar çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ortaya koymuştur (Levett-Jones et al., 2007: 212).

Sosyolojik perspektifte aidiyet; “Biz” ve “Onlar” paradigması çerçevesinde ele alınabilir. Sosyolog Zygmunt Bauman (1999: 51), toplumsal aidiyet kavramını “biz” ve “onlar” dikotomisi üzerinden analiz eder. “Biz” ortamı: Birincil, yüz yüze ilişkilerin gerçekleştiği, aidiyet duygusunun ve dolayısıyla güvenlik ve huzur hissini ortaya çıktığı iç gruptur. “Onlar” ortamı: Bireyin kendini ait hissetmediği, güvensizlik ve korku duyulan, “biz” grubunun dışında kalan her şeyi temsil eden dış gruptur.

2.1. Bir Kimlik İnşası Aracı Olarak Aidiyet ve Aile

Kimlik, sosyolojik literatürde statik olmayan, kurgulanan ve sürekli yeniden inşa edilen dinamik bir yapı olarak ele alınır. Bu yaklaşım, kimliğin yaşam boyu sabit kalmayıp, toplumsal etkileşimler ve süreçler aracılığıyla sürekli şekillendiğini vurgular. Türkçedeki etimolojik kökeni dahi “kim ve kimlendensin?” sorusuna dayanan kimlik, zorunlu bir aidiyet işaretleyicisi olarak tanımlanmıştır (Kılıçbay, 2003: 155). Kimlik oluşumu, sadece bireyin kendi benliğini sorgulamasını (“Ben kimim?”) değil, aynı zamanda bağlamsal konumlanmasını (“Ben nereye aidim?”) da içeren yakın bir ilişkiyi ifade eder (Gleason, 2006: 194). Kimlik, çoğu zaman aidiyet ile eş anlamlı kullanılsa da temel olarak bireyi diğerlerinden ayıran farklılıkları veya ortaklıkları yansıtan bir aidiyet problematiği olarak konumlanır (Weeks, 1998: 85).

Sosyolojik perspektiften, kimliğin kurucu unsurları arasında bütünlükle ilişkililik, ait olma durumu ve buna eşlik eden aidiyet duygusu yer alır. Bu çerçevede, sosyal kimliği, bireyin aidiyet hissettiği toplumun kurumsal yapıları, kültürü, değerleri, dili, inanç sistemleri ve gelenekleriyle kurduğu bağlantı üzerinden gelişen bir aidiyet bilinci şeklinde tanımlamak mümkündür. Birey, aidiyet hissettiği kendi toplumunu, diğer toplumlarla arasındaki benzerlik ve farklılıklara yüklediği anlamlar dizisi aracılığıyla tanımlar ve toplumsal pratiklere bu aidiyet bilinci üzerinden katılım sağlar (Özdemir, 2001: 2).

Gençliğin kimlik inşasında aidiyet duygusu, sosyolojik ve psikolojik boyutları içeren karmaşık bir süreçtir. Psikolojik açıdan incelendiğinde aidiyet, bireyin kimlik oluşumu süreçlerinde önemli bir faktördür ve en temel manada ilişkinlik ve ait olma hissini, yani bireyin kendini güvende hissettiği bir grupta duygusal bağ kurmasını içerir. Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Kuramı'na göre, aidiyet ve sevgi ihtiyacı, fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarının hemen ardından gelen temel bir gereksinimdir (Güleç, 2002: 37).

Albert Bandura tarafından geliştirilen Sosyal öğrenme teorisi, bireylerin davranışlarını ve tutumlarını, başkalarını gözlemleyerek ve model alarak öğrendiklerini ileri sürer. Aile, gençlerin ilk ve en önemli model alma kaynağıdır. Aile üyelerinin davranışları, değerleri ve inançları, gençlerin kimliklerini şekillendirmede önemli bir rol oynar.

Erikson tarafından geliştirilen Psiko-Sosyal Gelişim teorisine göre gençlik dönemi, bireyin kendini, inançlarını ve hedeflerini netleştirdiği “Kimlik Kazanma ve Rol Karmaşası” evresine denk gelir. Sağlıklı bir kimlik geliştirmek, sonraki evrede başkalarıyla kalıcı ve olumlu sosyal ilişkiler kurma yeteneğiyle yakından ilişkilidir (Budak, 2000).

Sosyolojik olarak gençlik, toplumsal ve kültürel olarak kurgulanmış bir statüyü ifade eden bir sosyal kategoridir. Sosyolojik olarak aidiyet; kabul edilme, anlaşılma, desteklenme ve bir gruba dahil olma hissi olarak tanımlanır. Aile, karşılıklı ilgi ve yakın bağlarla bireyin ilk sosyal bağını sağladığı için aidiyet duygusunun temelini atar. Aile, sosyolojik olarak üç temel kuramsal çerçeveden incelenir: Yapısal İşlevselcilik, Eleştirel kuram ve Sembolik Etkileşimcilik. Bu yaklaşımlar, ailenin toplumsal düzen ve bireysel gelişim üzerindeki rolünü açıklamaktadır.

Yapısal işlevselcilik, toplumun bir arada durmasını ve istikrarını sağlayan temel mekanizmalara odaklanır. Aile, bu istikrarı sağlayan en küçük ve en önemli kurumdur. İşlevselci yaklaşıma göre aile, bireyin toplumsal rollerini, değerlerini ve normlarını öğrenmesini sağlayarak toplumsal kimliğini oluşturur ve topluma uyumunu sağlar. Aile bireyin ilk güven ve kabul deneyimini sağlayarak temel aidiyet ihtiyacını karşılar. Toplumsal istikrarın sürdürülmesini sağlayarak toplumsal dayanışma duygusunun temelini atar ve bireyin kendisini toplumsal yapının işlevsel bir parçası olarak algılamasına olanak tanır.

Eleştirel teori ise toplumdaki güç ilişkilerini ve eşitsizlikleri vurgular. Aile, bu kurama göre, toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretildiği bir alan olabilir. Aile içindeki cinsiyet rolleri, sınıf farklılıkları ve kültürel normlar, gençlerin kimliklerini ve aidiyet duygularını şekillendirmede etkili olabilir.

Sembolik etkileşimcilik kuramına göre ise kimlik, bireyin sosyal etkileşimler yoluyla anlamları ve sembolleri inşa ettiği bir süreçtir. Bu kuram, bireylerin kimliklerinin ve benlik algılarının, diğer insanlarla etkileşimleri yoluyla şekillendiğini savunur. Aile üyeleri arasındaki iletişim, semboller ve anlamlar, gençlerin kendilerini nasıl algıladıklarını ve başkaları tarafından nasıl algılanmak istediklerini etkiler. Sembolik etkileşimcilik

kuramının temsilcilerinden Mead'in "Ayna Benlik" kuramına göre ise bireyin benlik algısı, başkalarının ona nasıl baktığının bir yansımasıdır (Becker and McCall, 1993).

Gençlerin kimlik ve aidiyet arayışlarında milli ve manevi değerlere yönelimi de dikkat çekmektedir. Sosyopsikolojik açıdan din ve milli değerler, bireye güçlü bir kimlik ve aidiyet duygusu sağlama işlevine sahiptir. Kendilerini milli ve manevi kimlik üzerinden tanımlayan gençlerde sosyal aidiyet hissinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Tokur ve Doğan, 2023).

Aidiyet ihtiyacının karşılanmaması, bireyde çeşitli yoksunluklara ve problemlere yol açabilir. Örneğin anomi bireyin toplumsal aidiyet hissetmediği durumda ortaya çıkan problematik bir durumdur. Anomi, toplumdan kopuk ve kuralların anlamsız olduğu hissini ifade eden sosyolojik bir kavramdır. Gençlerin toplumsal sisteme aidiyet hissi duymamaları, yapısal sorunları örneğin suç ve sapma davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Anksiyete, duygu durum bozuklukları, kaygı, depresyon, yalnızlık ve yabancılaşma gibi duygusal sorunlar, madde bağımlılığı ve intihar gibi davranışsal patolojiler, aidiyet bağlarından yoksun bireylerde daha sık görülmektedir.

Durkheim, "İntihar" adlı ünlü çalışmasında, aidiyet ihtiyacının karşılanmamasının intihar üzerindeki etkisini vurgulamıştır. Ona göre, bencil intihar, bireyin toplumun ortak amaç ve hedefleriyle bütünleşme konusundaki yetersizliğinden kaynaklanır. Bu bütünleşme yetersizliği, bireyin hayatında anlamsızlık duygusu yaratır ve birey hayatı anlamsız görerek intihar davranışına yönelebilir. Durkheim'a göre, toplumsal bağların zayıflaması ve bireyin sosyal çevresinden kopması, intihar riskini artıran önemli faktörlerdir (Durkheim, 1992).

Aidiyet ihtiyacının giderilmesi, bireyin yaşam doyumunu ve hayattan beklentilerini olumlu yönde etkiler. Birey, içinde bulunduğu grubun önemli bir parçası olduğunu hissettiğinde, kendini daha mutlu, güvende ve değerli hisseder. Bu durum, bireyin motivasyonunu artırır, hedeflerine ulaşma çabasını destekler ve genel yaşam kalitesini yükseltir.

Literatürde gençlik, aile, aidiyet ve kimlik üzerine yapılmış olan bazı çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan Yusufoglu ve Cerev tarafından 2019'da yapılmış olan "Gençlerde Aidiyet Düzeyinin Akademik Başarıya Etkisi: Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği" isimli çalışma, aile ilişkileri ve gençlerin gelişimi arasında önemli bağlantılar olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu çalışmaya göre, aile aidiyeti akademik başarıyı güçlü bir şekilde etkilemekte ve daha yüksek aile aidiyeti düzeyleri gösteren öğrenciler daha iyi akademik performans elde etmektedir (Yusufoglu ve Cerev, 2019).

Semerci, Bayram ve Koçak (2023) tarafından yürütülmüş olan "Genç Yetişkinlerin Aile Aidiyeti ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinde Yalnızlığın Aracı Rolü" isimli çalışmada ise aile aidiyeti ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide yalnızlığın aracı rolü üzerinde durulmuştur. Çalışmaya göre daha güçlü aile bağlantıları, izolasyon duygularını azaltarak problemleri sosyal medya kullanımını azaltmaktadır (Semerci vd., 2023).

Çapcıoğlu tarafından 2014 yılında yapılmış olan "Gençlik Dönemi 'Kimlik Arayışı'nın Demokratik Değerlerin ve İletişim Becerilerinin Gelişimine Etkisi" isimli çalışmada ise gençlik dönemi kimlik oluşumu, anlam ve aidiyet arayışında demokratik değerlerin ve iletişim becerilerinin gelişimini önemli ölçüde etkilediği kritik bir dönemi temsil ettiği ifade edilmektedir (Çapcıoğlu, 2014).

Konu ile ilgili bir başka çalışma Aslantürk, Kesen ve Daşbaşı, (2020) tarafından yürütülen "Üniversite Öğrencilerinin Aile Aidiyetinin Aile İlişkileri Açısından İncelenmesi" isimli çalışmadır. Çalışmadan elde edilen verilere göre aile yapısı ve dinamikleri üniversite öğrencileri arasında aidiyet düzeylerini önemli ölçüde etkilemektedir; sağlam aileler, demokratik ebeveynlik stilleri, kaliteli aile zamanı ve etkili duygusal iletişim, boşanmış ailelere, otoriter yapılara veya şiddet yaşayan ailelere kıyasla daha güçlü aile aidiyetini desteklemektedir (Aslantürk vd., 2020).

Aile aidiyetinin farklı değişkenlere yönelik araştırıldığı bazı çalışmalar ise "Suça sürüklenmiş erkek çocuklarda aile aidiyeti ve yaşam doyumu ilişkisi" (Açikel Gülel ve Daşbaşı, 2019), "Boşanmış ve boşanmamış ailelerin çocuklarının aile aidiyeti ve psikolojik sağlamlığının karşılaştırılması" (Avşar, 2019), "Suça sürüklenen çocukların bağlanma stilleri ve aile aidiyetleri: Marmara Bölgesi örneği" (Dursun, 2019), "Ergenlerde bağlanma stilleri ve aile aidiyetinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi" (İlik, 2019), "Aile Aidiyeti ve Mutlulukta Dindarlığın Aracı Rolü: Yetişkinler Üzerine Bir Çalışma" (Tosun, Baysal ve Gökmen, 2024) isimli çalışmalardır.

Bu bağlamda yapılmış olan çalışmalarda aile aidiyetinin farklı değişkenler açısından ele alındığı görülmektedir. Bu araştırmada diğer çalışmalardan farklı olarak üniversite öğrencilerinin aile aidiyetlerinin bazı sosyo-

demografik deęişkenlere ve aile aidiyet düzeyine etki edebileceęi ön görülen dindarlık düzeyleri ve içinde yaşadıkları ülkeye dair aidiyet hissi düzeylerinin bir farklılık oluşturup oluşturmadığı incelenmektedir. Yapılmış olan bu çalışmanın aile aidiyetine ilişkin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu bilgilerden hareketle yapılmış olan bu araştırmanın temel problemini, “gençlerin aile aidiyet düzeyleri nedir ve gençlerin bazı sosyo-demografik deęişkenleri, dindarlık düzeyleri ve içinde yaşadıkları ülkeye dair aidiyet hissi düzeyleri aile aidiyet düzeyinde bir farklılaşma oluşturmakta mıdır?” sorusu oluşturmaktadır. Ayrıca aşağıdaki alt problemlere cevap aranmaktadır:

1. Gençlerin bazı sosyo-demografik deęişkenleri, aile aidiyeti düzeylerinde bir farklılık oluşturmakta mıdır?
2. Gençlerin mensup oldukları dine karşı dindarlık düzeyleri aile aidiyeti düzeylerinde bir farklılık oluşturmakta mıdır?
3. Gençlerin içinde yaşadıkları ülkeye dair aidiyet hissi düzeyleri aile aidiyeti düzeylerinde bir farklılık oluşturmakta mıdır?

3. YÖNTEM

Yöntem, araştırma yoluyla ortaya konulabilecek somut sebep-sonuç ilişkilerini tespit edebilmek için izlenmesi gereken yoldur (Aslantürk, 1999: 64). Nicel araştırma bir olgu ya da olaya açıklık kazandırabilmek veya var olan bir problemin çözümlenmesine dair gerekli olan verilerin bilimsel araştırma yöntemi doğrultusunda toplanarak elde edilen verilerin sayı ve sembollerle sunulmasıdır (Büyüköztürk vd., 2016).

3.1. Araştırma Deseni

Bu çalışmada üzerinde durulan araştırma sorularının cevaplarının en doğru bir şekilde bulunabileceęi desen olduğu düşünülen anket teknięi tercih edilmiştir. Anket teknięi bir nicel araştırma teknięi olarak sınırları belirlenmiş olan bir konuda cevabı aranan sorulara baęlı olarak, bir örnekleme oluşturan katılımcılara sorular yöneltmek yolu ile uygulanan sistemli bir veri toplama teknięidir (Balcı, 2001).

3.2. Çalışma Grubu

Malatya ilinde okumakta olan üniversite öğrencileri araştırmanın genel evrenini oluşturmaktadır. Bu bağlamda “bilgilendirilmiş onam” alındıktan sonra Malatya’da öğrenimlerine devam eden 400 üniversite öğrencisine anket uygulanmış ve yapılan anket incelemesi ile amaca hizmet etmeyen anketler elenerek toplam 390 geçerli anket elde edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları gönüllülük esasına baęlı olarak seçilmiş, amaçlı örnekleme yöntemine göre maksimum çeşitlilik gözetilerek tespit edilmiştir (Büyüköztürk vd., 2016). Katılımcılara ait demografik bilgiler, Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1
Katılımcıların Demografik Deęişkenleri

Deęişkenler	Grup	N	%
Cinsiyet	Kadın	262	67,2
	Erkek	128	32,8
Yaş	16-19	159	40,8
	20-24	231	59,2
Gelir Seviyesi	Alt	76	19,5
	Orta	300	76,9
	Üst	14	3,6
Yaşamın Çoğunun Geçirildięi Yerleşim Birimi	Köy	44	11,3
	İlçe	78	20,0
	Şehir	61	15,6
	Büyük Şehir	207	53,1
Anne Eğitim Düzeyi	İlkokul-Ortaokul	274	70,3
	Lise	76	19,5
	Üniversite	32	8,2
	Yükek lisans/Doktora	8	2,1
Baba Eğitim Düzeyi	İlkokul-Ortaokul	215	55,1
	Lise	120	30,8
	Üniversite	39	10,0
	Yükek lisans/Doktora	16	4,1
Aile Türü	Çekirdek Aile	290	74,4
	Geniş Aile	83	21,3
	Tek Ebeveynli Aile	17	4,4
Kardeş Sayısı	1-3	239	61,3

4-6	144	36,9
7 ve Üzeri	7	1,8
Toplam	390	100,0

3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan veriler, iki bölümden ve toplam 27 sorudan oluşan bir anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Birinci bölümde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini içeren 8 soruya ilaveten ayrıca “Kendinizi Ne Kadar Dindar Hissediyorsunuz” ve “Kendinizi Ne Kadar Bu Ülkeye Ait Hissediyorsunuz” şeklinde iki soru eklenmiştir, ikinci bölümde Mavili, Kesen ve Daşbaşı (2014) tarafından geliştirilmiş olan “Aile Aidiyeti Ölçeği” soruları yer almaktadır. Mavili vd. (2014) tarafından geliştirilen “Aile Aidiyeti Ölçeği”, 5’li likert tipinde bir çökek olup 2 alt boyut ve toplam 17 sorudan oluşan bir ölçektir.

Mavili vd. (2014) tarafından geliştirilmiş olan ölçeğin bu çalışmada geçerliliğine dair madde faktör korelasyonları, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Güvenirlige yönelik yapılan analizlerde iç tutarlık ve kararlılık düzeyleri incelenmiştir. Yapılmış olan analizler sonucunda 17 madde ve 2 faktörden oluşan ‘Aile Aidiyeti Ölçeği’ elde edilmiştir. Elde edilen iki faktör toplam varyansın %42.021’ini açıklamaktadır. Ölçeğin tamamına ait güvenilirlik katsayısı (Cronbach α) .899 olarak hesaplanmıştır. Cronbach alfa alt boyut katsayıları; kendilik aidiyeti alt boyutu .74, aile aidiyeti alt boyutu .78 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonuçları, oluşturulan ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğunu desteklemektedir.

3.4. Verilerin Toplanması ve Analizi

Anket uygulanmadan önce ilgili araştırmacılar e-mail yolu ile gerekli izinler alınmıştır. Daha sonra 20 anketten oluşan bir pilot uygulama yapılmış ve soruların amaca hizmet edip etmediği, doğru anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmiştir. Anket Google forms üzerinden hazırlanmış ve uygulanmıştır. Veriler, SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma verileri değerlendirilirken, frekans, yüzde, standart sapma verileri hesaplanmıştır. Ayrıca gençlerin aile aidiyet düzeylerinin bağımsız değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti için öncelikle bağımsız değişkenler için verilerin normal dağılıp dağılmadığının tespiti Kolmogorov-Smirnov testiyle test edilmiştir. Daha sonra bu test sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildiğinden ikili grup karşılaştırmalarında parametrik testlerden T-testi ve ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise Anova testi kullanılmıştır. Elde edilen sayısal veriler tablolaştırılarak sunulmuş ve benzer araştırmalarla karşılaştırılarak ortaya çıkan bulgular yorumlanmıştır.

3.4. Araştırma Etiği

Gençlerin aile aidiyet düzeylerini tespit etmek amacıyla bir saha araştırması yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anketler, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Etik Kurulunun 17.07.2025 tarihinde yapılan Etik Kurul Toplantısının 37.oturumunda E-35841939-050-316648 sayılı etik kurul izni alındıktan sonra uygulanmıştır.

4. BULGULAR

Bu bölümde örneklem grubunu oluşturan gençlerin aile aidiyet düzeylerinin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan analizler sunulmuştur.

Tablo 2
Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin T-Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	X	ss	t	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Kadın	262	4,172	0,644	0,398	0,690	Yok
	(2)Erkek	128	4,144	0,681			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Kadın	262	3,5	0,636	0,3587	0,719	Yok
	(2)Erkek	128	3,475	0,665			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)Kadın	262	4,008	0,592	0,275	0,783	Yok
	(2)Erkek	128	3,99	0,602			

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Elde edilen verilere göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,69$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,719$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,783$ olarak bulunmuştur. Bu sonuca

göre cinsiyetin alt boyutlar ve tüm test açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür ($p=0,69$; $p=0,719$; $p=0,783$, $>.05$).

Tablo 3
Katılımcıların Yaş Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin T-Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	X	ss	t	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)16-19	159	4,2106918	0,6446668	1,1807	0,238	Yok
	(2)20-24	231	4,1309524	0,6625911			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)16-19	159	3,4955975	0,5956962	0,096	0,923	Yok
	(2)20-24	231	3,4891775	0,6787551			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)16-19	159	4,0369034	0,5814479	0,926	0,3548	Yok
	(2)20-24	231	3,9793736	0,6168073			

Katılımcıların yaş değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Elde edilen verilere göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,238$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,923$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,355$ olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre yaş değişkeninin alt boyutlar ve tüm test açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür ($p=0,238$; $p=0,923$; $p=0,355 >.05$).

Tablo 4
Katılımcıların Gelir Seviyesi Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin Anova Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	x	ss	f	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Alt Gelir Seviyesi	76	3,85	0,7237	11,9602	0,000	3>1,2
	(2)Orta Gelir Seviyesi	300	4,226	0,623			
	(3)Üst Gelir Seviyesi	14	4,476	0,4048			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Alt Gelir Seviyesi	76	3,302	0,7203	4,3800	0,013	3>1,2
	(2)Orta Gelir Seviyesi	300	3,532	0,623			
	(3)Üst Gelir Seviyesi	14	3,657	0,5169			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)Alt Gelir Seviyesi	76	3,735	0,661	10,5130	0,000	3>1,2
	(2)Orta Gelir Seviyesi	300	4,058	0,5768			
	(3)Üst Gelir Seviyesi	14	4,256	0,3608			

Katılımcıların gelir seviyesi değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,000$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,013$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,000$ olarak bulunmuştur. Bu verilere dayanarak gelir seviyesi değişkeninin alt boyutlarda ve tüm test ortalamasında anlamlı bir farklılık oluşturduğu ifade edilebilir ($p=0,000$, $p=0,013$, $p=0,000 <.05$). Bu farklılığın hangi gelir seviyesinden kaynaklandığının ortaya çıkarılabilmesi amacıyla yapılan post-hoc LSD testi sonucunda üst gelir seviyesinde bulunan katılımcılar ile alt gelir seviyesinde ve orta gelir seviyesinde bulunan katılımcılar arasında bir farklılık olduğu bulunmuştur.

Ayrıca ortaya çıkan bu farklılığın aidiyet ortalamaları ile teyit edildiği görülmektedir. Tablo 4’te görüldüğü gibi tüm alt boyutlarda ve tüm ölçek için gelir seviyesi arttıkça aile aidiyeti ortalama puanları arttığı görülmektedir. Bu bağlamda gelir seviyesinin yüksekliğinin aile aidiyetini artırdığı ifade edilebilir.

Tablo 5
Katılımcıların Yaşamlarının Çoğunu Geçirdikleri Yerleşim Birimi Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin Anova Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	x	ss	f	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Köy	44	4,074	0,5507	0,467	0,705	Yok
	(2)İlçe	78	4,147	0,6183			
	(3)Şehir	61	4,142	0,7035			
	(4)Büyükşehir	207	4,194	0,6771			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Köy	44	3,454	0,5662	0,1244	0,945	Yok
	(2)İlçe	78	3,47	0,5976			
	(3)Şehir	61	3,492	0,7057			
	(4)Büyükşehir	207	3,508	0,6635			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)Köy	44	3,922	0,5000	0,5049	0,679	Yok
	(2)İlçe	78	3,974	0,5740			
	(3)Şehir	61	3,992	0,66352			
	(4)Büyükşehir	207	4,033	0,62000			

Katılımcıların yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yerleşim birimi değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,705$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,945$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,679$ olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yerleşim birimi değişkeninin alt boyutlar ve tüm test açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur ($p=0,705$; $p=0,945$; $p=0,679 >.05$).

Tablo 6
Katılımcıların Aile Türü Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin Anova Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	x	ss	f	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Çekirdek Aile	290	4,195	0,7237	1,694	0,185	Yok
	(2)Geniş Aile	83	4,046	0,6230			
	(3)Tek Ebeveynli Aile	17	4,186	0,4048			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Çekirdek Aile	290	3,523	0,7203	1,4860	0,227	Yok
	(2)Geniş Aile	83	3,385	0,6230			
	(3)Tek Ebeveynli Aile	17	3,470	0,5169			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)Çekirdek Aile	290	4,033	0,661	1,6710	0,189	Yok
	(2)Geniş Aile	83	3,896	0,5768			
	(3)Tek Ebeveynli Aile	17	4,256	4,0000			

Katılımcıların aile türü değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,185$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,227$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,189$ olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre aile türü değişkeninin alt boyutlar ve tüm test açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur ($p=0,185$; $p=0,227$; $p=0,189 >.05$).

Tablo 7
Katılımcıların Anne Eğitim Seviyesi Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin Anova Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	x	ss	f	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)İlkokul-Ortaokul	274	4,182	0,60235	0,359	0,782	Yok
	(2)Lise	76	4,144	0,756			
	(3)Üniversite	32	4,07	0,8506			
	(4)Yüksek lisans/Doktora	8	4,0729	0,5866			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)İlkokul-Ortaokul	274	3,494	0,6473	0,9130	0,434	Yok
	(2)Lise	76	3,552	0,639			
	(3)Üniversite	32	3,381	0,6352			
	(4)Yüksek lisans/Doktora	8	3,25	0,6907			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)İlkokul-Ortaokul	274	4,018	0,5601	0,5049	0,777	Yok
	(2)Lise	76	3,99	0,6840			
	(3)Üniversite	32	3,992	0,7628			
	(4)Yüksek lisans/Doktora	8	3,919	0,53990			

Katılımcıların anne eğitim seviyesi değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,782$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,434$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,777$ olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre anne eğitim seviyesi değişkeninin alt boyutlar ve tüm test açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir ($p=0,782$; $p=0,434$; $p=0,777 >.05$).

Tablo 8
Katılımcıların Baba Eğitim Seviyesi Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin Anova Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	x	ss	f	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)İlkokul-Ortaokul	215	4,124	0,6486	0,689	0,559	Yok
	(2)Lise	120	4,229	0,7009			
	(3)Üniversite	39	4,19	0,6144			
	(4)Yüksek lisans/Doktora	16	4,13	0,483			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)İlkokul-Ortaokul	215	3,489	0,6463	0,1380	0,938	Yok
	(2)Lise	120	3,515	0,6501			
	(3)Üniversite	39	3,416	0,64425			
	(4)Yüksek lisans/Doktora	16	3,425	0,6526			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)İlkokul-Ortaokul	215	3,976	0,5950	0,3700	0,775	Yok
	(2)Lise	120	4,046	0,6434			
	(3)Üniversite	39	4,025	0,5662			
	(4)Yüksek lisans/Doktora	16	3,981	0,49060			

Katılımcıların baba eğitim seviyesi değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Analizlere göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,559$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,938$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,775$ olarak bulunmuştur. Buna göre baba eğitim seviyesi değişkeninin alt boyutlar ve tüm test açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür ($p=0,559$; $p=0,938$; $p=0,775 > .05$).

Tablo 9
Katılımcıların Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin Anova Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	x	ss	f	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)1-3	239	4,217	0,63618	2,1394	0,047	1>2,3
	(2)4-6	144	4,08	0,6941			
	(3)7 ve üzeri	7	4,023	0,1781			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)1-3	239	3,574	0,6385	5,9270	0,003	1>2,3
	(2)4-6	144	3,373	0,6452			
	(3)7 ve üzeri	7	3,085	0,3236			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)1-3	239	4,063	0,5885	3,3243	0,037	1>2,3
	(2)4-6	144	3,914	0,6275			
	(3)7 ve üzeri	7	3,764	0,1270			

Katılımcıların kardeş sayısı değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Analizlere göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,047$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,003$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,037$ olarak bulunmuştur. Bu verilere dayanarak kardeş sayısı değişkeninin alt boyutlarda ve tüm test ortalamasında anlamlı bir farklılık oluşturduğu ifade edilebilir ($p=0,047$, $p=0,003$, $p=0,037 < .05$). Bu farklılığın hangi kardeş sayısı değişkeninden kaynaklandığının tespit edilebilmesi için yapılan post-hoc LSD testi sonucunda kardeş sayısı 1-3 olan katılımcılar ile 4-6 ve 7 ve üzeri kardeşi bulunan katılımcılar arasında bir farklılık olduğu bulunmuştur.

Diğer taraftan elde edilen bu farklılığın aidiyet ortalamaları ile teyit edildiği görülmektedir. Tablo 9’da görüldüğü üzere tüm alt boyutlarda ve tüm ölçek için kardeş sayısı arttıkça aile aidiyeti ortalama puanları düşmektedir. Bu bağlamda kardeş sayısı artışının aile aidiyetini düşürdüğü ifade edilebilir.

Bireyler için aile bağlarının biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutların ötesinde manevi bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Birçok çalışmada pek çok kişinin aile ilişkilerini kutsal olarak gördüğü belirtilmekte ve dini geleneklerin iyi bir aile üyesi olmaya dair normlar sunduğu vurgulanmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar, din ve maneviyat unsurlarının aile ilişkilerini ve aidiyet duygusunu güçlendirmede kritik bir rol oynadığını öne sürmektedir. Ayrıca, bireylerin aile etkileşimleri aracılığıyla manevi duygularını besleyebileceği veya anlamlarını derinleştirebileceği ortak bir dini temanın varlığına dikkat çekmektedir (Mahoney vd., 2003) Bu çerçevede, din, dindarlık ve maneviyat, bireylerin aile içindeki bağlarını ve ait olma hislerini derinleştiren önemli faktörlerdir.

Bu bağlamda araştırmanın bu kısmında, anket formunda yer alan “Kendinizi Ne Kadar Dindar Hissediyorsunuz” ve “Kendinizi Ne Kadar Bu Ülkeye Ait Hissediyorsunuz” şeklinde yöneltilmiş olan dini tutum ve ülke aidiyeti duygusunun aile aidiyet düzeylerinde farklılık oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır.

Tablo 10

Katılımcıların Kendini Dindar Hissetme Düzeyi Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin Anova Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	x	ss	f	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Hiç	29	3,933	0,93259	1,995	0,094	1<4,5
	(2)Az	32	4,106	0,71662			
	(3)Orta	197	4,14	0,6395			
	(4)Yüksek	84	4,223	0,5604			
	(5)Çok Yüksek	48	4,331	0,60716			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Hiç	29	3,275	0,8854	1,5570	0,185	Yok
	(2)Az	32	3,487	0,67573			
	(3)Orta	197	3,464	0,64425			
	(4)Yüksek	84	3,595	0,642254			
	(5)Çok Yüksek	48	3,554	0,6474			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)Hiç	29	3,7809	0,8673	1,9860	0,095	1<4,5
	(2)Az	32	3,9517	0,6369			
	(3)Orta	197	3,9799	0,59			
	(4)Yüksek	84	4,084	0,4974			
	(5)Çok Yüksek	48	4,1225	4,12254			

Katılımcıların dindarlık hissi düzeyi değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Analizlere göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,09$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,185$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,09$ olarak bulunmuştur. Bu verilere dayanarak kendini dindar hissetme düzeyi değişkeni “Aile Aidiyeti Alt Boyutu”nda bir farklılığa neden olmazken, “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu”nda ve tüm test ortalamasında anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir ($p=0,09$, $p=0,09<.05$). Bu farklılığın hangi düzeyden kaynaklandığının tespit edilebilmesi için yapılan post-hoc LSD testi sonucunda kendini yüksek ve çok yüksek seviyede dindar gören katılımcılar ile hiç dindar görmeyen katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.

Ayrıca tespit edilen bu farklılığın aidiyet ortalamaları ile teyit edildiği görülmektedir. Tablo 10’da görüldüğü gibi “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” ve tüm test ortalaması için dindarlık seviyesi arttıkça aile aidiyeti ortalama puanları artmaktadır. Bu bağlamda dindarlık seviyesinin yüksekliğinin aile aidiyetini artırdığı ifade edilebilir.

Tablo 11

Katılımcıların Kendini Bu Ülkeye Ait Hissetme Düzeyi Değişkenine Göre Aile Aidiyet Düzeylerinin Anova Testi Analizi

Boyutlar	Grup	n	x	ss	f	p	Fark
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Hiç	31	3,9758	0,76139	4,961	0,000	5>1,2,3
	(2)Az	45	3,8981	0,63288			
	(3)Orta	86	4,0736	0,79607			
	(4)Yüksek	82	4,2195	0,56147			
	(5)Çok Yüksek	146	4,3065	0,55475			
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	(1)Hiç	31	3,3806	0,75252	4,7527	0,000	5>1,2,3
	(2)Az	45	3,2400	0,59330			
	(3)Orta	86	3,3698	0,68222			
	(4)Yüksek	82	3,5537	0,59819			
	(5)Çok Yüksek	146	3,6301	0,60679			
Toplam Aile Aidiyeti	(1)Hiç	31	3,8311	0,71267	6,1302	0,000	5>1,2,3
	(2)Az	45	3,7265	0,58287			
	(3)Orta	86	3,9063	0,71102			
	(4)Yüksek	82	4,0667	0,52097			
	(5)Çok Yüksek	146	4,1454	0,50946			

Katılımcıların kendini bu ülkeye ait hissetme düzeyi değişkenine göre aile aidiyet düzeylerinin alt boyutlarda ve tüm ölçek için bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Analizlere göre “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,00$, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” $p=0,00$, tüm test için “Toplam Aile Aidiyeti” $p=0,00$ olarak bulunmuştur. Bu verilere dayanarak kendini bu ülkeye ait hissetme düzeyi değişkeninin tüm alt boyutlarda ve tüm test ortalamasında anlamlı bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur ($p=0,00$; $p=0,00$; $p=0,00<.05$). Bu farklılığın hangi düzeyden kaynaklandığının tespit edilebilmesi için yapılan post-hoc LSD testi sonucunda kendini çok yüksek seviyede bu ülkeye ait gören katılımcılar ile hiç, az ve orta düzeyde bu ülkeye ait hisseden katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Ortaya çıkarılmış olan bu farklılığın aidiyet ortalamaları ile teyit edildiği görülmektedir. Tablo 11’de görüldüğü gibi tüm alt boyutlarda ve tüm test ortalaması için kendini bu ülkeye ait hissetme düzeyi arttıkça aile aidiyeti ortalama puanları artmaktadır. Bu bağlamda kendini bu ülkeye ait hissetme seviyesinin yüksekliğinin aile aidiyetini artırdığı ifade edilebilir.

Tablo 12
Katılımcıların Aidiyet, Dindarlık ve Ülke Aidiyet Ortalama Puanları

Boyutlar	n	x	ss
Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu	390	4,163	0,6556
Aile Aidiyeti Alt Boyutu	390	3,491	0,6450
Toplam Aile Aidiyeti	390	4,003	0,6025
Dindarlık Hissi Düzeyi	390	3,230	1,0181
Kendini Bu Ülkeye Ait Hissetme Düzeyi	390	3,6846	1,2948

Tablo 12’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan gençlerin toplam aile aidiyet düzey ortalamaları $X=4,003$ olarak bulunmuştur. Bu oran yüksek düzey bir puandır. Toplam aile aidiyet düzeyini belirleyen alt boyutlardan “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” ortalaması ise $X=4,163$ olarak tespit edilmiştir. Bu oran da yine yüksek düzey bir puandır ancak toplam aile aidiyet düzeyinden daha yüksek bir puan olduğu görülmektedir. Toplam aile aidiyet düzeyini belirleyen diğer bir alt boyut “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” dur. “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” ortalaması ise $X=3,491$ olarak bulunmuştur. Bu oran yine yüksek düzey bir puandır ancak diğer ortalamalara göre düşük olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere gençlerin aile aidiyet düzeyleri yüksek düzey olarak tespit edilmiştir.

Katılımcıların aile aidiyet düzeylerine etki ettiği ön görülen ve yapılan istatistiki analizlerde de ortaya çıkmış olan, gençlerin kendilerini ne oranda dindar hissettikleri değişkeni ortalaması ise $X=3,23$ olarak tespit edilmiştir. Bu oran orta düzey bir puandır. Elde edilmiş olan bu veriye dayanarak gençlerin kendilerini dindar olarak hissetme düzeylerinin orta düzeyde olduğu ifade edilebilir.

Katılımcıların aile aidiyet düzeylerine etki ettiği ön görülen ve yapılan istatistiki analizlerde de ortaya çıkmış olan, gençlerin kendilerini ne oranda bu ülkeye ait hissettikleri değişkeni ortalaması ise $X=3,685$ olarak tespit edilmiştir. Bu oran yüksek düzey bir puandır. Elde edilmiş olan bu veriye dayanarak gençlerin kendilerini bu ülkeye ait olarak hissetme düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu ifade edilebilir.

4. TARTIŞME VE SONUÇ

Gençlerde kimlik oluşumu ve aidiyet duygusu son derece karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Aile, bu sürecin temelini oluşturan, bireyin ilk güven ve aidiyet deneyimini edindiği en güçlü sosyal kurumdur. Aile içinde kurulan güvenli ilişkiler, demokratik ebeveyn tutumları ve kaliteli iletişim, gençlerin sağlıklı bir benlik algısı ve kimlik geliştirmesi için hayati öneme sahiptir. Ancak bu süreç, akran grupları, sosyal medya ve milli-manevi değerler gibi dışsal etkenlerden bağımsız olmadığı gibi bireyin sahip olduğu bazı sosyo-demografik değişkenlerle de ilişkilidir.

Yapılmış olan bu çalışmada genç kuşak bireylerin; aile aidiyet düzeyleri ve bu düzeylere etki eden bazı sosyo-demografik değişkenler ve ayrıca bireylerin hissettikleri dini ve milli aidiyet seviyelerinin aile aidiyet düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Araştırmadan elde edilen verilere göre gençlerin toplam aile aidiyet düzey ortalamaları $X=4,003$ olarak bulunmuştur. Bu oran yüksek düzey bir puandır. Elde edilmiş olan bu sonuçtan yola çıkarak üniversiteli gençlerin yüksek bir aile aidiyeti duygusuna sahip olduğu ifade edilebilir. Ayrıca üniversite ortamı aile dışında farklı bir sosyalleşme ortamı sunmakta ve bireylerin aileden uzak zaman geçirdikleri bir iletişim ve etkileşim ortamı yaratmaktadır. Ancak bu durum gençlerin aile aidiyet duygusunu azaltmadığı ve aile bağlarının güçlü bir şekilde devam ettiği görülmektedir.

Araştırmanın bu sonuçları, literatürdeki bazı araştırmalar ile benzerlik gösterirken bazı araştırmalar ile çelişmektedir. Bu çalışmanın odaklandığı konu açısından benzer olan, Yusufoglu ve Cerev (2019) tarafından yapılmış olan “Gençlerde Aidiyet Düzeyinin Akademik Başarıya Etkisi: Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği” isimli çalışmada da gençlerin aile aidiyet düzeyleri araştırılmış ve genel toplam aile aidiyetinin 3.44 ortalama ile orta-üst seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Toplam aile aidiyet düzeyini belirleyen alt boyutlardan “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” ortalaması ise $X=4,163$ olarak tespit edilmiştir. Bu oran da yine yüksek düzey bir puandır ve toplam aile aidiyet ölçeğinde en yüksek

ortalamaya sahip bir puan olduğu görülmektedir. Elde edilmiş olan bu sonuca dayanarak gençlerin her ne kadar ailelerine duydukları aidiyet düzeyi yüksek olsa da kendilerini aile içerisinde önemli bir özne olarak konumlandıkları ifade edilebilir. Yine bu çalışmanın verileri ile benzer şekilde Yusufoglu ve Cerev (2019) tarafından yapılmış olan çalışmanın alt boyutları incelendiğinde kendilik aidiyet boyutunun 3,59 puan aldığı görülmektedir. Bu çalışmada da gençlerin kendilik aidiyet duygusu puanının diğer alt boyut ve toplam ölçüğe göre daha yüksek bir düzeyde bulunduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmanın bulguları da bizim çalışmamızın sonuçlarını desteklemektedir.

Toplam aile aidiyet düzeyini belirleyen diğer bir alt boyut “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” dur. “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” ortalaması ise $X=3,491$ olarak bulunmuştur. Bu oran yine yüksek düzey bir puandır ancak diğer ortalamalara göre düşük olarak gerçekleşmiştir. Yine bu çalışmanın verileri ile benzer şekilde Yusufoglu ve Cerev (2019) tarafından yapılmış olan çalışmanın alt boyutlarından aile aidiyet boyutunun 3.29 ortalamaya sahip olduğu ifade edilmektedir. Bizim çalışmamız ile benzer şekilde bu çalışmada da aile aidiyet boyutu puanları diğer alt boyut ve toplam ölçük puanlarına göre daha düşük bulunmuştur. Bu veri de bizim çalışmamızı desteklemektedir. Açikel-Günel ve Daşbaş (2019) tarafından yapılmış olan çalışmanın sonuçları da bu çalışmanın temel bulgularını destekleyen sonuçlara sahiptir. Söz konusu çalışmanın verilerine göre; katılımcıların kendilik aidiyeti, aile aidiyeti ve toplam aile aidiyeti yüksek düzeyde puanlara sahiptir.

King ve Boyd’a (2016) göre aile aidiyetinde, sadece bireysel olarak aile üyelerine değil, bir bütün olarak aileye ait olma durumu söz konusudur. Bu nedenle aile bütünsel bir varlık olarak kabul edilir ve üyeler arasındaki ilişkiler bütünsel bir bakış açısıyla ele alınır. Ayrıca, bireylerle kurulan ilişkilerin ve paylaşılan deneyimlerin aileye ait olma duygusu üzerinde önemli bir etkisi olduğu vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım, kişilerarası ilişkileri ve ailenin birliğini merkeze almaktadır. Bu bağlamda King ve Boyd (2016) tarafından yapılmış olan aile aidiyeti şeması bu bütünlük içerisinde ele alınmaktadır. Söz konusu şemada aile aidiyetini belirleyen arka plan değişkenler; cinsiyet, etnik aidiyet, dindarlık, aylık gelir, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, kardeş sayısı gibi değişkenlerdir.

Bu perspektifle hazırlanmış olan bu çalışmada cevabı aranan sorulardan biri de gençlerin bazı sosyo-demografik değişkenleri, aile aidiyeti düzeylerinde bir farklılık oluşturmada mıdır? sorusudur. Bu sorunun cevabını tespit etmek amacıyla yapılan analizlerde cinsiyet, yaş, yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yerleşim birimi, aile türü, anne ve baba eğitim seviyesi değişkenlerinin aile aidiyeti düzeylerinde istatistiksel olarak herhangi bir farklılaşmaya neden olmadığı tespit edilirken; gelir seviyesi ve kardeş sayısı değişkenlerinin istatistiksel olarak bir farklılaşmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Literatürde benzer şekilde demografik değişkenlerin aile aidiyeti ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan bazı araştırmalar bu araştırmanın sonuçları ile benzerlik gösterirken bazı araştırmaların sonuçları bu araştırmanın sonuçları ile çelişmektedir.

Bu araştırmada cinsiyet değişkeninin aile aidiyet düzeylerinde bir farklılaşma oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bu sonucun günümüz modern toplumlarında ortaya çıkmış olan fırsat eşitliği, ailelerin erkek kız ayrımı yapılmadan çocuklarına aynı hassasiyet ve özeni göstererek çocuklarını büyütmelelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Literatürde araştırmanın bu bulgusunu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Söz konusu araştırmalardan Korkut ve Gençtürk’ün (2020) “Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Aile Aidiyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli araştırmasında cinsiyet ile aile aidiyeti alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Benzer şekilde Hikmetoğlu’nun (2023) “Evlili Bireylerde Psikolojik İyi Oluş ve Aile Aidiyetinin Evlilik Uyumuna Etkisi” isimli çalışmasında da cinsiyet ile genel aile aidiyeti arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak literatürde bu çalışmanın bulguları ile çelişen çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan Yusufoglu ve Cerev (2019) tarafından yapılmış olan çalışmada kadın katılımcıların aile aidiyet düzeylerinin erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu ifade edilmektedir. Benzer şekilde Tosun vd. (2024) tarafından yapılmış olan “Aile Aidiyeti ve Mutlulukta Dindarlığın Aracı Rolü: Yetişkinler Üzerine Bir Çalışma” isimli araştırmanın verileri de bu çalışmanın bulguları ile çelişmektedir. Bu çalışmaya göre; katılımcıların cinsiyeti ile Aile Aidiyeti, Kendilik Aidiyeti alt boyutu ve Aile Aidiyeti alt boyutu puan ortalaması arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.

Bu çalışmada demografik değişkenlerden yaş değişkeninin de istatistiksel olarak bir farklılık oluşturmadığı sonucu elde edilmiştir. Çalışmaya katılan gençlerin yaş aralıklarının birbirine yakın olmasının bu sonuca neden olabileceği düşünülmektedir. Literatürde araştırmanın bu bulgusunu destekleyen çalışmalardan Hikmetoğlu (2023) tarafından yapılmış olan çalışmada da yaş değişkenine göre aile aidiyeti ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Korkut ve Gençtürk (2020) tarafından yapılmış olan çalışmada da bu araştırmanın bulgularını destekleyen benzer bir veri elde edilmiştir. Söz konusu çalışmada yaş ile aile aidiyeti ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı ifade edilmektedir. Yusufoglu ve Cerev (2019)

tarafından yapılmış olan çalışmada bu araştırmanın bulguları ile çelişen bir sonuç elde edilmiştir. Söz konusu araştırmada yaş durumu arttıkça aile aidiyet duygusu düzeyleri azaldığı ifade edilmektedir. Benzer şekilde Tosun vd. (2024) tarafından yapılmış olan söz konusu araştırmada katılımcıların yaş değişkeni ile Aile Aidiyeti, Kendilik Aidiyeti alt boyutu, Aile Aidiyeti alt boyutu puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Araştırmada üzerinde durulan başka bir demografik değişken yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yerleşim birimi değişkenidir. Elde edilmiş olan verilere göre yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yerleşim birimi değişkeni aile aidiyeti düzeyinde istatistiksel olarak bir farklılaşma oluşturmamaktadır. Ancak aile aidiyet ortalamalarına bakıldığında; tüm alt boyutlarda ve tüm ölçek açısından, hayatının büyük bölümünü büyükşehirde geçirmiş olan katılımcılarda daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. Bu sonuç büyükşehirde yaşayan ailelerin çocukları ile daha kaliteli zaman geçirme ve ailenin odağına çocuklarını koymaları ile ilişkilendirilebilir. Literatürde bu çalışmanın bulguları ile çelişen çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan Yusufoglu ve Cerev (2019) tarafından yapılmış olan çalışmada elde edilen sonuçlara göre aile aidiyet duygusu en yüksek olan gençler köyde yaşayan gençlerken aile aidiyet duygusu büyükşehirlerde en düşük seviyeye ulaşmaktadır.

Aile türü değişkeni çalışmada araştırılan bir başka değişkendir. Elde edilen verilere göre aile türü değişkeni aile aidiyeti düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. Ancak aile aidiyet ortalamaları dikkate alındığında; çekirdek aileye sahip olan katılımcıların aile aidiyet ortalamalarının geniş aileye sahip katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Literatürdeki çalışmaların bir kısmı, çekirdek aile yapısının geniş aile yapısına kıyasla daha yüksek bir aidiyet duygusuyla bağlantılı olduğunu göstermektedir (Açıkel-Günel ve Daşbaşı, 2019). Aslantürk, Kesen ve Daşbaşı (2020) tarafından yapılan “Üniversite öğrencilerinin aile aidiyetinin aileye ilişkin değişkenler açısından incelenmesi” isimli araştırmada çekirdek aileye sahip üniversite öğrencilerinin aile aidiyet puanlarının, geniş aileye sahip öğrencilere göre daha yüksek çıktığı vurgulanmaktadır. Bu bulgular, aile tipinin bireylerin ailelerine olan bağlılık düzeyini etkilediğini işaret etmektedir.

Anne ve baba eğitim seviyesi değişkenlerinin de aile aidiyeti düzeylerinde istatistiksel olarak herhangi bir farklılaşmaya neden olmadığı tespit edilmiştir. Literatürde aile aidiyetinin anne ve baba eğitim seviyesi ile ilişkilendirildiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Yapılmış olan bu çalışmada bazı sosyo-demografik değişkenlerin aile aidiyeti düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu değişkenlerden birisi gelir seviyesi değişkenidir. Elde edilen verilere göre üst gelir seviyesinde bulunan katılımcılar ile alt gelir seviyesinde ve orta gelir seviyesinde bulunan katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan elde edilen bu farklılığın aidiyet ortalamaları ile teyit edildiği görülmektedir. Tüm alt boyutlarda ve tüm ölçek için gelir seviyesi arttıkça aile aidiyeti ortalama puanlarının arttığı görülmektedir. Bu bağlamda gelir seviyesinin yüksekliğinin aile aidiyetini artırdığı ifade edilebilir. Bu sonuç; ailenin gelir düzeyinin çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderme noktasında aileyi avantajlı konuma getirdiği ve çocuğun bu imkanlara kolay erişiminin aile aidiyetine olumlu katkı sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Gençlerin aile aidiyet düzeylerinin gelir seviyesi ile ilişkilendirildiği bir çalışma olan Yusufoglu ve Cerev (2019) tarafından yapılmış olan çalışmada gelir durumunun düşük olmasının ailelerine karşı duydukları aidiyet duygusunu artırdığı ve aynı zamanda gençlerin aile gelir seviyesi yükseldikçe aidiyet duygusu tekrar arttığı ifade edilmektedir.

Aile aidiyeti üzerinde bir farklılaşmaya neden olan başka bir demografik değişken kardeş sayısıdır. Kardeş sayısı 1-3 arasında olan gençlerin aile aidiyet düzeyleri daha yüksek bir ortalama puana sahiptir. Kardeş sayısı arttıkça aile aidiyet düzeyleri düşmektedir. Elde edilen bu farklılığın aidiyet ortalamaları ile teyit edildiği görülmektedir. Tüm alt boyutlarda ve tüm ölçek için kardeş sayısı arttıkça aile aidiyeti ortalama puanlarının düştüğü görülmektedir. Bu bağlamda kardeş sayısı artışının aile aidiyetini düşürdüğü ifade edilebilir. Bu sonucun nedeninin kardeş sayısı arttıkça her bir çocuğa anne ve babanın ayırabildiği zamanın ve ilgi düzeyinin azalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın bulguları ile benzer şekilde; gençlerin aile aidiyet düzeylerinin kardeş sayısı ile ilişkilendirildiği bir çalışma olan Yusufoglu ve Cerev (2019) tarafından yapılmış olan çalışmada kardeşi olmayan gençlerin aile aidiyet düzeyinin en düşük düzeyde olduğu, bir kardeşi olan gençlerin aidiyet düzeyinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu ifade edilmiştir.

Erikson'a (1962) göre, bir çocuğun anneden aldığı ilgiyle geliştirdiği temel güven veya güvensizlik, onun Allah'a duyduğu güven duygusunu etkilemektedir. Temel güven hissini olumlu şekilde deneyimlemeyen çocuklar, Allah sevgisini anlamakta ve sonuç olarak dini inanç geliştirmekte zorlanabilmektedirler. Bu nedenle, çocukluk dönemindeki aile içi ilişkilerin niteliği, bireyin ilerideki dini duygusal yaşamının şekillenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. (Uysal, 2006: 73). Erikson'un bu açıklamasını tersten okuyarak Allah sevgisini hisseden ve dolayısıyla dini inanca sahip olmakta güçlük çekmeyen bireylerin aile bağlılığına da sahip olacağı iddia edilebilir. Ayrıca yapılan araştırmalar düzenli ve bağlılığın yüksek olduğu bir aile hayatının dini bağlılıkla

ilişkili olduğunu ve olumlu tesirlere yol açtığını göstermektedir (Stolzenberg, Blair-Loy and Waite,1995). Mahoney (2010) konu ile ilgili olarak aile üyelerinin yüksek dindarlık düzeyine sahip olmasının, aile bağlarının kurulmasını ve devam ettirilmesini kolaylaştırdığını ileri sürmektedir. Ayrıca, belirli manevi inanç ve pratiklerin, aileler içinde genel sorunların ortaya çıkmasını engelleyebileceği fikrini savunmaktadır. Bu durum, manevi yaşamın aile içi ilişkilerin sağlığını korumadaki potansiyel rolünü vurgulamaktadır.

Bu bağlamda yapılmış olan bu araştırmada cevabı aranan bir başka soru gençlerin mensup oldukları dine karşı dindarlık düzeyleri aile aidiyeti düzeylerinde bir farklılık oluşturmakta mıdır? sorusudur. Söz konusu sorunun cevabını bulmak amacıyla yapılan analizlerde “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu” ve “Tüm Ölçek” için kendini dindar hissetme düzeyinin anlamlı bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur. Yapılmış olan bu araştırmanın bulguları ile uygunluk gösteren Tosun vd. (2024) tarafından yapılmış olan “Aile Aidiyeti ve Mutlulukta Dindarlığın Aracı Rolü: Yetişkinler Üzerine Bir Çalışma” isimli araştırmanın verileri de bu çalışmanın bulgularını desteklemektedir. Söz konusu araştırmada “Aile Aidiyeti” ile “Dinin Etkisini Hissetme” arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir.

Aidiyet duygusu, bütünsel olarak farklı bağlamlarda karşılıklı etkileşimler ile ortaya çıkan bir olgu özelliği gösterir (Hill, 2006). Bu bağlamda aidiyet duygusu, süreç içerisinde aile ile başlamakta ve topluma yansiyarak yayılmaktadır. Nitekim Karakeçili’ye (2015: 5) göre; aidiyet duygusu toplumu oluşturan diğer parçalar ile bir araya geldiğinde bu kavramın alanı genişlemekte ve böylece toplumsal aidiyet duygusu oluşmaktadır. Bireylerin içinde yaşadıkları ülkeye duydukları aidiyet duygusu ailede başlamakta ve toplumsal aidiyet olarak genişlemektedir. Özoğul da (2020) bu bağlamda aile aidiyetinin, bireyin sahip olduğu toplumsal bağlılığının sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması yönünde anlamlı olduğunu ifade etmektedir.

Gençlerin içinde yaşadıkları ülkeye dair aidiyet hissi düzeyleri aile aidiyeti düzeylerinde bir farklılık oluşturmakta mıdır? sorusunun cevabını bulmak amacıyla yapılan istatistiki analizlerde ise Kendini bu ülkeye ait hissetme düzeyinin istikrarlı bir şekilde “Kendilik Aidiyeti Alt Boyutu”, “Aile Aidiyeti Alt Boyutu” ve “Toplam Aile Aidiyeti” ortalamalarında anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. Bu farklılığın hangi düzeyden kaynaklandığının tespit edilebilmesi için yapılan analizler sonucunda kendini çok yüksek seviyede bu ülkeye ait gören katılımcılar ile hiç, az ve orta düzeyde bu ülkeye ait hisseden katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca elde edilen bu farklılığın aidiyet ortalamaları ile teyit edildiği görülmektedir. Tüm alt boyutlarda ve tüm test ortalaması için kendini bu ülkeye ait hissetme düzeyi arttıkça aile aidiyeti ortalama puanlarının arttığı görülmektedir. Bu bağlamda kendini bu ülkeye ait hissetme seviyesinin yüksekliğinin aile aidiyetini artırdığı ifade edilebilir.

Sonuç olarak gençlik döneminde kimlik oluşumu ve aidiyet duygusunun, psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutları içeren, çok katmanlı ve karmaşık bir süreç olduğu görülmektedir. Aile kurumu, bu sürecin temelini teşkil ederek bireyin ilk güven ve aidiyet deneyimlerini edindiği birincil sosyalleşme ortamıdır. Bu kapsamda yürütülen bu çalışmada, genç kuşak bireylerin aile aidiyet düzeyleri ile bu düzeyleri etkileyen sosyo-demografik değişkenler ve dindarlık/millî aidiyet seviyelerinin rolü saha araştırması ile incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın sonuçları, gençlerin yüksek bir aile aidiyeti duygusuna sahip olduğunu ortaya koymakta ve bu aidiyetin kimlik oluşumu için hayati önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Yapılmış olan istatistiksel analizler, cinsiyet, yaş, hayatın büyük kısmının geçirildiği yerleşim birimi ve aile tipi gibi sosyo-demografik değişkenlerin aile aidiyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığını gösterirken; gelir seviyesi ve kardeş sayısı değişkenlerinin farklılaşmaya neden olduğunu göstermektedir. Ayrıca, gençlerin dindarlık düzeyleri ile ulusal aidiyet hislerinin aile aidiyeti düzeylerini anlamlı ölçüde artırdığı sonucuna varılmıştır. Gençlerdeki bu yüksek aile aidiyet duygusunun güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayacak politikalar geliştirmek; güçlü aile, güçlü toplum açısından, yönetim kademeleri ve siyasi mekanizmanın en önemli gündem maddesi olmalıdır.

KAYNAKÇA

- Açıkel-Gülel, E. ve Daşbaşı, S. (2019). Suça sürüklenmiş erkek çocuklarla aile aidiyeti ve yaşam doyumu ilişkisi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 30(3), 965-987. <https://doi.org/10.33417/tsh.622589>
- Aslantürk, Z. (1999). *Araştırma metod ve teknikleri*, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı.
- Aslantürk, H., Kesen, N.F. ve Daşbaşı, S. (2020). Üniversite öğrencilerinin aile aidiyetinin aileye ilişkin değişkenler açısından incelenmesi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 31(4), 1579-1598, <https://doi.org/10.33417/tsh.739505>
- Avşar, E. (2019). *Boşanmış ve boşanmamış ailelerin çocuklarının aile aidiyeti ve psikolojik sağlamlığının karşılaştırılması*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

- Balcı, A. (2001). *Sosyal bilimlerde araştırma-yöntem, teknik ve ilkeler*, Ankara: Pegem A Yayınları.
- Bauman, Z. (1999). *Çalışma, tüketicilik ve yeni yoksulluk* (Çev. Ü. Öktem). İstanbul: Sarmal.
- Baumeister, R. ve Leary, M. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachment fundamental human motivation. *Psychological Bulletin*, 117(3), 497- 529. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.117.3.497>
- Becker, H.S. ve McCall, M. M., (1993). Sembolik etkileşim ve kültürel çalışmalar. Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınları.
- Budak, S. (2000). *Psikoloji sözlüğü*. Ankara: Bilim Sanat.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemleri*, 22. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Çapcıoğlu, İ. (2016). Gençlik dönemi 'kimlik arayışı'nın demokratik değerlerin ve iletişim becerilerinin gelişimine etkisi. *Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 1/2, 57-76. <https://dergipark.org.tr/download/article-file/159914>
- Durkheim, E. (1992). *İntihar: toplumbilimsel inceleme*, Çeviren: Özer Ozankaya, Ankara: İmge Kitabevi.
- Dursun, Y. (2019). *Suçta sürüklenen çocukların bağlanma stilleri ve aile aidiyetleri: Marmara Bölgesi örneği*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yalova Üniversitesi, Yalova.
- Erikson, E. (1962). *Childhood and Society*. New York: Norton.
- Gleason, P. (2006). "Identifying Identity", B. Ashcroft, G. Griffiths ve H. Tiffin (Der.) içinde, *The Post-Colonial Studies Reader* (p. 194-196), Oxford, Routledge.
- Güleç, Y. (2002). *Ergenlerin öfke yaşantıları, benlik algıları ve akademik başarı ilişkileri*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Güneş, A. (2014). *Tutunma çabası aidiyet*, İstanbul: Timaş Yayınları.
- Hikmetoğlu: (2023). *Evli bireylerde psikolojik iyi oluş ve aile aidiyetinin evlilik uyumuna etkisi*, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Hill, D. L. (2006). Sense of belonging as connectedness, American, an Indian worldview, and mental health. *Archives of Psychiatric Nursing*, 20(5), 210-216. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2006.04.003>
- İlik, D. A. (2019). *Ergenlerde bağlanma stilleri ve aile aidiyetinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Karakeçili, E. (2015). *Aidiyet meselesi bağlamında bedenin mekânsızlığı*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Karşahin, H. (2012). "Gençlik ve Din", ed. Niyazi Akyüz ve İhsan Çapcıoğlu, *Din Sosyolojisi El Kitabı* Ankara: Grafiker Yayınları.
- Kılıçbay, M. A. (2003), "Kimlikler Okyanusu", Doğu-Batı, "Kimlikler", Sayı: 23, Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
- King, V., and Boyd, L. M. (2016). Factors associated with perceptions of family belonging among adolescents. *Journal of Marriage and Family*, 78(4), 1114-1130. <https://doi:10.1111/jomf.12322>
- Korkut, G. ve Gençtürk, Z. (2020). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile aile aidiyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi* 8/24, 216. <https://doi.org/10.33692/avrasyad.831622>
- Levett-Jones, T., Lathlean, J., Maguire, J. and Mcmillan, M., (2007). Belongingness: a critique of the concept and implications for nursing education. *Nurse Education Today*, Elsevier Ltd., Vol. 27: 210- 218. DOI: 10.1016/j.nedt.2006.05.001
- Maalouf, A. (2014). *Ölümcül Kimlikler*. (Çev. A. Bora), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Mahoney, A., Pargament, K. I., Murray-Swank, A., and Murray-Swank, N. (2003). Religion and the Sanctification of Family Relationships. *Review of Religious Research*, 44(3), 220–236. <https://doi.org/10.2307/3512384> <https://doi.org/10.2307/3512384>

- Mavili A., Kesen F. N., Daşbaşı S. (2014). Aile aidiyeti ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi* 33, 29-45. <http://dx.doi.org/10.21560/spcd.19507>
- Özdemir, C. (2001). Kimlik ve söylem, *Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*:2(2). <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/10979/131424>
- Özoğul, R. (2020). *Öğretmenlerde aile aidiyeti ile depresyon, anksiyete ve stres ilişkisi*, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
- Semerci, M., Bayram, M. N. ve Koçak, O. (2023). Genç yetişkinlerin aile aidiyeti ve sosyal medya bağımlılığı ilişkisinde yalnızlığın aracı rolü. *Sosyolojik Bağlam Dergisi*, 4(3), 273-288. <https://doi:10.52108/2757-5942.4.3.4>
- Stolzenberg, R. M., Blair-Loy, M., and Waite, L. J. (1995). Religious participation in early adulthood: age and family life cycle effects on church membership. *American Sociological Review*, 60(1), 84-103. <https://doi.org/10.2307/2096347>
- Tokur, B ve Doğan, H. A. (2023). Gençlerde kimlik algısı ve dinî hayat: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. *Eskiyeni* 50, 705-722. <https://doi.org/10.37697/eskiyeni.1294031>
- Tosun, M., Baysal, S. ve Gökmen, M. (2024). Aile aidiyeti ve mutlulukta dindarlığın aracı rolü: yetişkinler üzerine bir çalışma. *Uludağ İlahiyat Dergisi* 33/2, 211-246. <https://doi.org/10.51447/uluid.1540959>
- Tuncay, S. (2000). Türkiye’de gençlik sorunlarının psikolojik boyutu, *Muğla Üniversitesi SBE Dergisi*, Cilt: I, Sayı1. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23545/250848>
- Uysal, V. (2006). Türkiye’de dindarlık ve kadın, İstanbul: Dem Yay.
- Weeks, J. (1998). *Farklılığın Değeri, Kimlik: Topluluk, Kültür, Farklılık*, çev. İrem Sağlamer, İstanbul: Sarmal Yayınevi.
- Yusufoğlu, Ö. Ş. ve Cerev, G. (2019). Gençlerde aidiyet düzeyinin akademik başarıya etkisi: Fırat üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi örneği. *Fırat University Journal of Social Sciences*, 29(2), 289-302. <https://doi.org/10.18069/firatsbed.536882>